

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Relatório de execução

2.º trimestre

2025

Re.Data

Rede para a Gestão de
Dados de Investigação

Entregável	D1.4
Título	Relatório de Execução – 2º trimestre
Versão	Versão 1.0
Tipo	Relatório
Nível de disseminação	PU – Público
Work Package	WP1
Organização responsável	UMINHO
Data	05/08/2025
Autores	Pedro Príncipe, Anabela Duarte, Paula Moura, Inês Caramelo, Clara Boavida, Ana Inácio, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Clarisse Pais.
Revisores	Pedro Príncipe, Paula Moura
Aprovado	Pedro Príncipe, Jorge Noro
Consórcio	

Edição e Revisões

VERSÃO	ESTADO	DATA	DESCRIÇÃO	AUTORES
0.1	Draft	14/07/2025	Estrutura do documento	Anabela Duarte
0.2	Draft	25/07/2025	Atualização e rascunho de conteúdo	Pedro Príncipe e Anabela Duarte
0.3	Draft	28/07/2025	Inclusão de contributos de atividades do WP5, WP3 e WP6	Clara Boavida, Anabela Duarte, Clarisse Pais
0.4	Draft	30/07/2025	Inclusão de contributos de atividades do WP4 e WP3	Cátia Carvalho e Ana Inácio
0.5	Draft	31/08/2025	Inclusão e edição de conteúdos de atividades do WP1 e WP4	Pedro Príncipe e Elvira Costa
0.6	Draft	01/08/2025	Edição de conteúdos de atividades do WP2 e WP3	Inês Caramelo e Anabela Duarte
0.7	Draft	04/08/2025	Revisão de conteúdos do WP6	Paula Moura
1.0	Versão 1	05/08/2025	Revisão final	Pedro Príncipe

Lista de autores

ORGANIZAÇÃO	NOME	CONTACTO
UMinho	Pedro Príncipe	pedro.principe@usdb.uminho.pt
UMinho	Anabela Duarte	anabela.duarte@usdb.uminho.pt
UMinho	Paula Moura	Paula.moura@usdb.uminho.pt
UC	Inês Caramelo	ines.caramelo@uc.pt
Iscte-IUL	Clara Boavida	clara.boavida@iscte-iul.pt
NOVA	Ana Inácio	anainacio@fcs.unl.pt
NOVA	Cátia Carvalho	catia_carvalho@fcs.unl.pt
NOVA	Elvira Costa	ecosta@novaims.unl.pt
IPB	Clarisse Pais	clarisse@ipb.pt

Índice

Sumário executivo	3
1. Resumo das atividades desenvolvidas.....	5
1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto	6
1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio	6
1.1.2 Gestão administrativa e financeira	7
1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências.....	7
1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos	7
1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data	8
1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN	8
1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas.....	8
1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI	8
1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias	9
1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas.....	9
1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições sobre a implementação de políticas de CA e GDI	9
1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta 9	
1.3 WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação	10
1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards.....	10
1.3.2 Programa de formação de formadores	12
1.3.3 Hub de desenvolvimento de competências.....	12
1.3.4 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards	14
1.3.5 Rede de suporte para os centros GDI.....	15
1.3.6 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC.....	16
1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação	16
1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados.....	16
1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados.....	17
1.4.3 Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças	17
1.4.4 Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	18

1.4.5	Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação.....	18
1.5	WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO.....	19
1.5.1	Conceção e operação do serviço de helpdesk.....	19
1.5.2	Automatização do suporte com enriquecimento de IA.....	20
1.5.3	Formação e integração da equipa de suporte.....	20
1.6	WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração.....	21
1.6.1	Comunicação e disseminação.....	21
1.6.2	Divulgação e envolvimento.....	21
1.6.3	Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A e projetos relacionados com a EOSC.....	22
1.6.4	Fórum GDI.....	22
1.6.5	Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual.....	22
1.7	Próximas ações.....	23
1.8	Entregáveis.....	23
1.9	Milestones.....	23
2.	Indicadores.....	24
3.	Principais desvios.....	26
	Taxa de execução - contrato consórcio.....	26
	Anexo 1 – Lista de reuniões.....	28
	Anexo 2 – Factsheet sobre a segunda reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência.....	29

Sumário executivo

O presente relatório de execução é relativo à atividade do projeto Re.Data no segundo trimestre de realização do plano de trabalhos, considerando os meses de abril a junho, como previsto no plano de trabalhos.

Esta fase do projeto foi dedicada a um conjunto de ações, de onde se destaca o arranque de formações presenciais, com a realização de dois workshops, e da apresentação à FCT-FCCN e aos membros do *Grupo Nacional de Interesse de políticas e estratégias de Ciência Aberta do Quadro de referência para as políticas*. As atividades deste trimestre incidiram maioritariamente nas seguintes vertentes: políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta (CA) e Gestão de Dados de Investigação (GDI); Grupo Nacional de Interesse de políticas e estratégias de Ciência Aberta (SIG); na componente formativa com foco na especialização profissional; atualização com novos elementos no website ReData; e Rede Portuguesa de Data Stewards (RDPS).

A proposta para um *Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de CA e GDI*, no âmbito das atividades de políticas em Ciência Aberta e GDI, foi concluído e publicada. Ainda neste âmbito, a segunda reunião do *Grupo Nacional de Interesse de políticas e estratégias de Ciência Aberta*, teve lugar a 30 de junho, com a presença de 26 representantes institucionais, de 19 instituições de ensino superior e 8 centros de competências, onde se analisou o Quadro de referência e se antecipou um plano de implementação das políticas com vários decisores de topo.

Na componente de formação, foram realizadas as duas primeiras ações presenciais com destaque para o programa de ações no âmbito *da especialização profissional*, que teve em maio a realização de uma série de webinars. O Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC arrancou com a realização da primeira *InfoSession EOSC*, em formato de webinar.

O trabalho de desenvolvimento do *Hub de Competências arrancou com a definição de uma estrutura e matriz para os percursos de aprendizagem*, estando neste momento em discussão e fase de validação interna.

A *Rede Portuguesa de Data Stewards* foi reforçada por um conjunto de ações e presenças em eventos, tendo sido finalizado e publicado o “*Relatório sobre a operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards*”.

Nas atividades de curadoria, publicou-se no site Re.Data os 3 primeiros artigos com casos de uso de boas práticas para a preparação, documentação e partilha de dados. Neste âmbito, foi desenvolvido o Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados que tem, neste momento, 158 entradas descritas, categorizadas (por etapa de ciclo de vida dos dados, público-alvo, domínio científico e tipo de licença) e com as respetivas hiperligações. Encontra-se a ser parametrizada a página web onde o catálogo ficará disponível para consulta.

As *Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação* já está concluído em formato de *Booklet*, sendo posteriormente disponibilizado no site e na plataforma Zenodo.

Nos serviços de *helpdesk*, foram dados passos significativos na implementação do novo sistema de *helpdesk* do projeto Re.Data, como definido no plano de implementação do serviço, com foco na gestão eficiente de pedidos de suporte e sustentado na ferramenta *Zammad* deu-se início ao seu processo de implementação.

Nas atividades de comunicação mereceu destaque o aumento considerável da visibilidade do projeto nos canais de comunicação e redes sociais, com aumento do n.º de subscritores da *newsletter* para 484, e *Linkedin* com 579 seguidores.

1. Resumo das atividades desenvolvidas

O resumo das atividades está organizado pelas tarefas que constituem cada um dos *Work Packages* do projeto, detalhando as principais ações das tarefas que tiveram realizações no segundo trimestre (abril a junho) e identificando como N/A (não aplicável) as tarefas sem ações previstas para este período. Neste período foram publicados os seguintes entregáveis, disponibilizados na [comunidade Zenodo do Re.Data](#).

Lista de *deliverables*

[10.5281/zenodo.15534700](https://zenodo.org/record/15534700)

[10.5281/zenodo.16319434](https://zenodo.org/record/16319434)

[10.5281/zenodo.16571614](https://zenodo.org/record/16571614)

[10.5281/zenodo.16639937](https://zenodo.org/record/16639937)

1.1 WP1 - Coordenação e Gestão do Projeto

1.1.1 Coordenação e gestão do projeto e consórcio

A coordenação do consórcio Re.Data manteve nesta fase os processos de trabalho definidos no manual do projeto e estabelecidos na estrutura de coordenação do consórcio. A equipa de Coordenação do Projeto assegurou simultaneamente a ligação com a FCT-FCCN.

Equipas dos parceiros do consórcio que asseguram a coordenação das atividades por área de trabalho e a monitorização e acompanhamento das tarefas do projeto foram reforçadas com a inclusão de alguns elementos, sendo constituídas da seguinte forma:

Organização	Nomes
UMinho	Pedro Príncipe, Eloy Rodrigues, Paula Moura, André Vieira, Anabela Duarte, Antónia Correia e Paulo Maia
UC	Jorge Noro, Bruno Direito, Catarina Domingues, Inês Caramelo, Lorena Caliman, Ana Gomes
ISCTE	Carina Cunha, Clara Boavida, António Lopes, João Pedro Oliveira, Nuno David, Marta Cordeiro, Patrícia Salgueiro, Gabriel Cipriano
IPB	Clárisse Pais, Adília Alves, Marisa Borges, Vera Pires
NOVA	Daniel Alves, Cátia Carvalho, Elvira Costa, Salima Rehemtula, Bruno Almeida, Ana Inácio, Mariana Alves Pereira, Miguel Viveiros, Ana Alves Pereira, Elis Santos, Joana Mendes, Cristina Oliveira

Figura 1- Representação da estrutura de coordenação e atividades do projeto Re.Data

1.1.2 Gestão administrativa e financeira

Neste período foram desenvolvidos três tipos de atividades de gestão administrativa e financeira do projeto: 1) finalizar o processo de assinatura do contrato; 2) proceder à aquisição de serviços de apoio à organização dos eventos junto da empresa Skyros Congressos; 3) melhorar os canais de comunicação, nomeadamente as listas de distribuição e o box.redata.pt para reportar à FCT-FCCN.

1.1.3 Coordenação e operação dos centros de competências

Depois do processo de definição com a equipa da FCT-FCCN da forma de coordenar a interação do trabalho entre o Re.Data e os centros de competências GDI, foram feitos contactos via email sempre que justificado, e foi promovida a 2ª Assembleia Geral no dia 18 de junho.

Agenda da reunião realizada com a presença de 44 membros dos centros e consórcio Re.Data:

1. Apresentação dos últimos desenvolvimentos do projeto Re.Data
 - a. Roteiro de formação: ações em curso e planeadas
 - b. Apoio à curadoria de dados: boas práticas, checklist de curadoria de metadados e dados FAIR
 - c. Quadro de políticas e SIG
2. Rede Portuguesa de Data Stewards: ações em curso
3. Centros de competências GDI – partilha de destaques das atividades dos centros
4. Sinergias e potenciais ações conjuntas e chamadas à ação
 - a. Serviço de helpdesk
 - b. 12º Fórum GDI
5. Outros assuntos

1.1.4 Qualidade do projeto e gestão de riscos

A garantia da qualidade no projeto Re.Data foi definida no manual do projeto e tem vindo a ser assegurada no âmbito da coordenação liderada pela UMinho e UCoimbra, que reúne periodicamente e valida os principais entregáveis nas reuniões de coordenação com a FCT-FCCN. A equipa de coordenação é responsável pela aprovação e validação final de todos os entregáveis, sendo ainda responsável por assegurar a comunicação e publicação dos resultados finais nos canais apropriados (website, Zenodo, plataformas de e-learning). Neste âmbito, ficou definido em adição ao plano de trabalhos, publicar de forma aberta todos os relatórios de execução e elaborar e publicar relatórios de todos os eventos previstos no roteiro de formação.

1.1.5 Modelo de governação e desenvolvimento da rede Re.Data

N/A

1.1.6 Direção e coordenação com a FCT-FCCN

A equipa coordenadora do consórcio Re.Data tem procurado assegurar contactos estritos com a equipa responsável da FCT-FCCN, tendo sido realizadas reuniões mensais de coordenação com duração de 1h30, e sempre que necessário estabelecidos contactos adicionais. Todos os entregáveis são formalmente apresentados nas reuniões de coordenação, e quando justificado, detalhadas antecipadamente a estrutura dos documentos mais importantes, como foi o caso do Quadro de referência de políticas ou das diretrizes de curadoria de metadados,

Tabela 1 - Tabela de reuniões de coordenação | Re.Data & FCT-FCCN

Data	Tipo de reunião
19/05	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN
21/04	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN
23/06	Reunião de coordenação Re.Data & FCT-FCCN

1.2 WP2 - Desenvolvimento do quadro de políticas

1.2.1 Quadro de referência para as políticas e estratégias institucionais de Ciência Aberta e GDI

Um dos entregáveis do projeto proposto para o final do segundo trimestre era o Quadro de Referência (D2.1). Dando seguimento à estrutura apresentada no primeiro trimestre, os conteúdos de cada secção foram preenchidos e harmonizados no segundo trimestre, tendo a [versão final](#) sido já publicada.

Após ter sido entregue à coordenação do projeto, este documento foi apresentado formalmente à FCT-FCCN em reunião do projeto, e aos Centros de Competências, na reunião de Assembleia Geral. Não obstante, o quadro foi também apresentado e discutido no âmbito da segunda reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta (secção 1.2.5).

Com vista a melhorar a aplicabilidade do documento, foram recolhidos contributos dos membros deste grupo durante a reunião presencial, tendo o prazo para a submissão de contributos de forma assíncrona sido alargado até ao final do mês de julho. O objetivo é produzir uma versão melhorada, incorporando as contribuições de todos.

1.2.2 Consultoria e apoio na implementação de políticas e estratégias

N/A

1.2.3 Monitorização do alinhamento das políticas

N/A

1.2.4 Programa de liderança para Gestores de Instituições sobre a implementação de políticas de CA e GDI

N/A

1.2.5 Criar e gerir o Grupo Nacional (SIG) de políticas e estratégias de Ciência Aberta

No seguimento da primeira reunião online realizada no primeiro trimestre, os membros deste grupo reuniram-se presencialmente no dia 30 de junho, na Universidade de Coimbra.

A parte da manhã contou com uma breve apresentação das ações mais recentes do projeto, e contou ainda com a presença da *keynote speaker* Joy Davidson, Diretora Associada do *Digital Curation Centre*. Seguida de uma breve apresentação do Quadro de Referência aos membros, houve a possibilidade de discutir em grupos de trabalho as diferentes fases do modelo lógico, bem como fazer uma análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sobre a implementação de políticas.

As entidades representadas nesta reunião encontram-se resumidas no [Anexo 2](#).

MEMBROS:

- 27 IES
- 2 laboratórios
- 10 centros de competências

Figura 2- 2ª Reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta

1.3 WP3 - Formação, competências e Hub de Capacitação

1.3.1 Programa de desenvolvimento profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e data stewards

As ações previstas na área de especialização profissional, ocorreram dentro do prazo estabelecido, seguindo o plano estipulado no roteiro de formação.

Foram estruturadas e detalhadas as ações necessárias ao fortalecimento das competências em gestão e curadoria de dados FAIR, numa abordagem integrada, abrangendo desde a especialização profissional e ações de sensibilização, até à criação de recursos *online* e desenvolvimento de redes colaborativas.

A tabela que se segue apresenta as ações previstas na especialização profissional:

Tabela 2 - Timeline e metas para programa de especialização profissional

ATIVIDADE	PRAZO
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação 1.ª ed.	25 de junho Nova SBE, Carcavelos
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 2.ª ed	3 de outubro Coimbra
<i>Workshop</i> - Questões Jurídicas, Proteção de Dados e Licenças	16 de outubro ISCTE, Lisboa
<i>Bootcamp</i> de Formação de <i>Data Stewards</i> para as instituições de investigação portuguesas	Novembro <i>Online</i> e IPB, Bragança
<i>Workshop</i> - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação 3.ª ed.	11 de dezembro UMinho, Guimarães

Realizado:

A primeira ação, *Workshop - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação | 1.ª ed.*, foi concluída, com um elevado grau de satisfação por parte dos participantes. Foi elaborado um questionário de satisfação, respondido por uma larga maioria - 25 dos 32 participantes.

Foi produzido um relatório¹, prática que irá ser aplicada no término de cada ação, que espelha toda a dinâmica levada a cabo na ação, as opiniões veiculadas pelos participantes no questionário de satisfação, bem como os números estatísticos mais relevantes.

Ficha Técnica do Evento	
Workshop Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de investigação (1.ª ed.)	
Data e Hora	25 de junho de 2025 10h00-18h00
Local	Nova School of Business and Economics – Universidade Nova de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores e Comissão organizadora	Pedro Príncipe (UMinho), Ana Inácio (NOVA FCSH), Paula Moura (UMinho), Antónia Correia (UMinho), Elis Santos (NOVA FCT), André Vieira (UMinho), Ana Alves Pereira (NOVA FCT), Cátia Carvalho (NOVA FCSH)
Nº formandos	32 participantes
Informações	https://redata.pt/cursos/workshop-fundamentos-da-curadoria-de-dados-especializacao-para-bibliotecarios-de-dados-e-profissionais-de-informacao-1a-ed

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742473>

Futuras realizações:

O site Re.Data já tem as próximas ações de formação publicadas, para *save the date*, tendo já sido abertas algumas inscrições, nomeadamente:

- [Workshop - Fundamentos da curadoria de dados: especialização para profissionais de apoio à investigação | 2.ª ed](#) (com inscrições encerradas e um total de 56 candidaturas)
- [Bootcamp - Formação de Data Stewards para as instituições de investigação portuguesas](#) (com inscrições abertas)

1.3.2 Programa de formação de formadores

O **Re.Data** elaborou um programa nacional de formação de formadores, com o intuito de capacitar futuros formadores com conhecimentos e competências que lhes permitam formar outros profissionais em Ciência Aberta (1 *bootcamp*) e formação de instrutores de *Data Stewards* (1 *workshop*). Estas formações destinam-se à comunidade de investigadores e pessoal de apoio à investigação. As formações recorrem a um modelo *blended learning* (*online* e presencial), uma semana com cinco sessões online, complementadas com um dia presencial.

Tabela 3 - Timeline e metas para programa de formação de formadores

ATIVIDADE	PRAZO
<i>Bootcamp</i> de Formação de Formadores em Ciência Aberta	Setembro <i>Online</i> e presencial a 3 de outubro na UC, Coimbra
<i>Workshop</i> de Formação de Instrutores de <i>Data Stewards</i>	25 e 26 de novembro <i>Online</i> e presencial no IPB, Bragança

No *website* Re.Data já se encontram publicados, para *save the date*:

- [Bootcamp - Formação de Formadores em Ciência Aberta](#) (com inscrições encerradas e um total de 69 candidaturas)
- [Workshop - Formação de Instrutores de Data Stewards](#)

1.3.3 Hub de desenvolvimento de competências

A estrutura do hub encontra-se em desenvolvimento será baseado numa matrix de percursos formativos com níveis de competências. A proposta em elaboração partiu de uma abordagem diferenciada para o conceito de níveis de experiência (básico, intermédio e avançado) e mais detalhada para a definição dos percursos formativos.

Percursos de aprendizagem de competências

- Curador de Dados especialista
- Data Steward Coordenador
- Data Steward Integrado
- Facilitador de boas práticas de gestão e partilha de dados
- Campeão de Dados FAIR e Reprodutíveis
- Praticante/Executante da gestão e partilha de dados de investigação
- Especialista em políticas e estratégias institucionais
- Formador em Gestão e Partilha de Dados de Investigação

Perfis de competências e níveis de aprendizagem

- Praticante e Executante
- Facilitador
- Especialista e Coordenador
- Campeão
- Formador

Tabela 4 - Matrix do Hub de desenvolvimento de competências

Público Alvo	Percursos de aprendizagem de competências	Perfis de competências e níveis de aprendizagem				
		Praticante e executante	Facilitador	Especialista e Coordenador	Campeão	Formador
Pessoal de apoio à investigação	Curador de Dados especialista			X		
Pessoal de apoio/ investigador	Data Steward Coordenador		X	X		
Pessoal de apoio / investigador	Data Steward Integrado	X	X	X		
Pessoal de apoio / investigador	Facilitador de Boas práticas de gestão de dados		X			
Investigador	Campeão de Dados FAIR	X		X	X	
Investigador	Praticante de gestão e partilha de dados de investigação	X				
Pessoal de apoio + Decisor	Especialista em políticas e estratégias institucionais		X	X		
Pessoal de apoio / investigador	Formador em Gestão e Partilha de Dados de Investigação		X	X		X

Para popular a fase inicial do *hub* de competências, estão identificadas 32 fontes de conteúdos, 25 provenientes do WP 3 (*Training, Skills and Capacity Hub*), seis resultantes da execução do WP4 (*Research data curation and publishing*) e, ainda, um oriundo do WP2 (*Policies Framework Development*). Este último WP não estava previsto ser incluído no Hub de Competências, mas tendo sido definido um perfil relativo a *Decisor* considerou-se pertinente a sua inclusão. Estas fontes de conteúdos são desdobradas em conteúdos que, à medida que forem sendo executados e colocados no website, deverão ter impactos no detalhe dos percursos, entretanto definidos.

1.3.4 Criação e operação da Rede Portuguesa de Data Stewards

Foi entregue o Relatório sobre a operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards (D3.4)² que descreve o trabalho realizado no estabelecimento e operacionalização da Rede Portuguesa de Data Stewards (RPDS) criada no quadro do plano de trabalhos do projeto Re.Data, incluindo o seu modo de organização, funcionamento e plano de atividades.

A RPDS foi constituída para fortalecer a comunidade de profissionais que apoiam a gestão de dados de investigação em Portugal, funcionando de forma colaborativa, voluntária e sem custos de adesão para as instituições representadas pelos seus membros. A sua estrutura organizacional garante uma divisão equilibrada de responsabilidades, assegurando a coordenação, a comunicação e o envolvimento ativo dos membros através de reuniões regulares, sessões online ou eventos, adaptados às necessidades identificadas pela comunidade. No momento de adesão, é recolhido o consentimento informado dos membros para a sua integração na lista de comunicação e para a divulgação pública do seu nome e afiliação na página da RPDS, garantindo a transparência e a construção de uma comunidade aberta.

No final do primeiro semestre de atividade da rede, os resultados já obtidos, indicam claramente uma forte adesão à rede, quer em nº de instituições representadas, quer em nº total de membros. No final do primeiro semestre de atividade a rede contava já com 30 instituições representadas (71 membros), duplicando o valor inicialmente projetado, e tinha realizado 7 encontros, também acima do objetivo delineado. Estes resultados demonstram a forte adesão e o interesse da comunidade, validando a pertinência da iniciativa em curso.

Para facilitar a interação contínua, a rede disponibiliza canais de comunicação dedicados, incluindo a *mailing list* datastewards@lists.redata.pt, o canal de *Discord* e um grupo no *Zotero*, apoiando a partilha de conhecimento e a dinamização de atividades de gestão de dados de investigação nas instituições do sistema científico de Portugal.

Por último, no âmbito do plano de atividades da rede e integrado no roteiro de capacitação de investigadores do Re.Data, realizou-se o Workshop Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.^a edição), que teve lugar no Iscte

² <https://doi.org/10.5281/zenodo.16571614>

– Instituto Universitário de Lisboa, no dia 26 de junho, entre as 14h00 e as 17h00. Este workshop teve como objetivo demonstrar as potencialidades dos cadernos eletrónicos de laboratório, apresentando casos práticos de utilização do eLabFTW, e tendo como público-alvo investigadores, *data stewards*, gestores de ciência e pessoal de apoio à investigação.

O relatório do evento com detalhes do programa e avaliação de satisfação está disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742570>.

Ficha Técnica do Evento	
Workshop “Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e Documentação de Dados”	
Data e Hora	26 de junho de 2025 14h00-17h00
Local	Iscte - Instituto Universitário de Lisboa
Organização	Consórcio Re.Data
Formadores	Tiago Paixão (GIMM)
Comissão organizadora	Clara Boavida e Gabriel Cipriano (Iscte - Instituto Universitário de Lisboa)
Nº formandos	30 participantes
Informações	Workshop – Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª edição)

1.3.5 Rede de suporte para os centros GDI

Para apoio aos Centros de Competência de GDI, o consórcio **Re.Data** constituiu uma Assembleia Geral onde se congregaram todas as equipas coordenadoras do Re.Data e dos Centros, para coordenar e alinhar os trabalhos e atividades em execução no PNCA DAI. A segunda das quatro reuniões trimestrais previstas para o ano de 2025, aconteceu durante o mês de junho, dia 18 e a agenda incluiu:

1. Apresentação dos últimos desenvolvimentos do projeto Re.Data
 - a. Roteiro de formação: ações em curso e planeadas
 - b. Apoio à curadoria de dados: boas práticas, checklist de curadoria de metadados e dados FAIR
 - c. Quadro de políticas e SIG
2. Rede Portuguesa de Data Stewards: ações em curso
3. Centros de competências GDI – partilha de destaques das atividades dos centros
4. Sinergias e potenciais ações conjuntas e chamadas à ação
 - a. Serviço de helpdesk
 - b. 12º Fórum GDI

1.3.6 Programa de mentoria e intercâmbio para a EOSC

Conforme previsto no Roteiro de Formação, realizou-se no passado 5 de junho uma *InfoSession* sobre a *European Open Science Cloud* (EOSC). Esta sessão previu uma breve apresentação do projeto ReData aos participantes, bem como o testemunho da FCCN e da Universidade de Coimbra, enquanto organização mandatada e membro associado, respetivamente. Este evento contou ainda como oradora Isabel Caetano, Senior Stakeholder Engagement and Outreach Officer da EOSC, tendo apresentado a estrutura de governança da EOSC, os projetos associados à INFRAEOSC e quais os grupos de trabalho da associação.

No total, estiveram presentes na sessão 94 participantes.

1.4 WP4 - Curadoria e publicação de dados de investigação

1.4.1 Boas práticas e casos de uso para a preparação, documentação e partilha de dados

Após o trabalho de definição da estrutura de apresentação no website, encontram-se disponíveis em <https://redata.pt/boas-praticas-e-casos-de-uso/>, as seguintes narrativas de casos de estudo:

- *CLIMOS - Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases Detection and Mitigation with COST-benefit and Climate-policy Measures: a importância da normalização de procedimentos em contexto de consórcio internacional*
- *Centro Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução de Comportamento Humano (ICArEHB): estratégias de promoção de uma cultura de gestão de dados – diagnóstico, formação e demonstração de relevância*

- *Projetos do LIBPhys-UNL: relevância dos dados de investigação relativos a estruturas atómicas para a construção de instrumentos de elevada precisão*
- *SAIL – Space-Atmosphere-Ocean Interactions in the marine boundary Layer: os dados no centro do projeto e o plano de gestão de dados como guia*
- *Playback the music of the brain: contributo da reutilização e partilha de dados de investigação para a descodificação de emoções provocadas pela música*

Uma outra narrativa está ainda dependente da disponibilidade do investigador para a conclusão da entrevista. Está já preparada a comunicação aos Centros de Competências da rede nacional para que seja possível iniciar em setembro um novo conjunto de entrevistas.

1.4.2 Catálogo de referência de serviços e ferramentas para o ciclo de vida da gestão de dados

O conteúdo do catálogo de referência de serviços e ferramentas está disponível em [D4 1 Catálogo de serviços e ferramentas](#) e tem vindo a ser acrescentado em número de recursos tendo, neste momento, 158 entradas descritas, categorizadas (por etapa de ciclo de vida dos dados, público-alvo, domínio científico e tipo de licença) e com as respetivas hiperligações.

Encontra-se a ser configurado e editado o *plugin* com a coleção para apresentação desta ferramenta no website, que ficará acessível em: <https://redata.pt/catalogo-de-ferramentas-gdi/>.

1.4.3 Toolkit sobre questões jurídicas, proteção de dados e licenças

Com o intuito de disponibilizar uma ferramenta desejavelmente útil, prática e acessível, que apoie os investigadores no cumprimento das suas obrigações éticas e legais, o *draft* do *toolkit* apresentado encontra-se estruturado em duas secções. Esta estrutura visa promover uma reflexão crítica sobre a gestão de dados de investigação, incentivando uma atuação mais consciente, informada e alinhada com os princípios éticos e os enquadramentos legais aplicáveis.

Para tal, a primeira secção do *toolkit* constitui o núcleo principal da ferramenta, adotando uma abordagem prática e orientada para a ação, distinta de outras abordagens predominantemente exaustivas de natureza legal ou técnica. Em vez de se apresentar uma listagem detalhada de opções, esta secção parte de perguntas concretas dirigidas ao investigador sobre o seu projeto. Com base nestas questões, são propostas soluções jurídicas e técnicas ajustadas aos propósitos da investigação, acompanhadas de exemplos práticos.

Na segunda seção deste *toolkit*, é apresentado um cenário fictício ilustrativo de boas práticas de gestão de dados de investigação. Este cenário será criado e desenvolvido com base nas discussões realizadas durante o workshop promovido em outubro de 2025 no âmbito do projeto Re.data, que irá contar com a participação de investigadores e o contributo de vários especialistas em proteção de dados. O objetivo desta segunda seção é demonstrar a aplicação prática deste *toolkit* em contextos concretos de investigação, promovendo a reflexão crítica e o alinhamento com as exigências legais e institucionais.

1.4.4 Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação

As Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação são destinadas aos profissionais que gerem metadados em repositórios de dados de investigação e contém instruções relativamente a tarefas como: preparação de dados para preservação, formatação e organização de ficheiros, criação de metadados e descrições, seleção de estruturas de metadados, escolha de normas e esquemas de metadados, utilização de ferramentas e recursos de metadados, curadoria de dados, esquemas de identificadores e vocabulários controlados.

O primeiro entregável já se encontra concluído e disponível em acesso aberto via Zenodo, em: <https://zenodo.org/records/16639937>.

1.4.5 Quadro de referência para a implementação dos princípios FAIR na gestão de dados de investigação

O plano de trabalho para esta tarefa decorreu de acordo com o planeado, sendo que mencionar, que em meados de maio o grupo de trabalho acordou uma alteração à estrutura do documento, com a inclusão de um último capítulo dedicado à identificação de recursos para a avaliação do cumprimento dos princípios FAIR. Com este capítulo julgamos munir e orientar os investigadores e profissionais de serviços de suporte à GDI com ferramentas e orientações disponíveis para avaliar o nível de *fairificação* dos (meta)dados de investigação.

O documento resultante encontra-se estruturado da seguinte forma:

0. Sumário executivo; Introdução;
1. Princípios FAIR: origem e significado;
2. FAIR em detalhe;
3. Benefícios na aplicação dos princípios FAIR;
4. Interpretações incorretas dos princípios FAIR;

5. FAIR na prática: adoção ao longo do ciclo de vida dos dados de investigação;
6. Recomendações para a implementação dos princípios FAIR;
7. Recursos para a avaliação do cumprimento dos princípios FAIR.

A versão do documento desenvolvida em junho contou com os contributos e as revisões dos diferentes membros desta equipa de trabalho, prevendo-se concluir o capítulo mencionado anteriormente bem como, as últimas revisões em julho e para realizar a publicação da versão final no mês de agosto.

1.5 WP5 - Suporte e helpdesk UMINHO

1.5.1 Conceção e operação do serviço de helpdesk

Durante o segundo trimestre, foram dados passos significativos na implementação do novo sistema de helpdesk do projeto Re.Data, como definido no plano de implementação do serviço (Tabela 6) com foco na melhoria do atendimento e na gestão eficiente de pedidos de suporte. Após a seleção da ferramenta Zammad, considerada a mais adequada às necessidades da equipa, deu-se início ao processo de implementação.

A plataforma foi instalada nos servidores internos do Iscte, garantindo a segurança e a integração com a infraestrutura existente. Foi definido o endereço helpdesk.redata.pt como ponto central de acesso ao sistema, facilitando o registo e o acompanhamento dos pedidos. De seguida procedeu-se à configuração da plataforma, incluindo a personalização de fluxos de trabalho, categorias de suporte e notificações automatizadas. Iniciou-se a criação de agentes de helpdesk, com definição de perfis e permissões, assegurando que cada membro da equipa tem acesso adequado às suas funções. Por fim, disponibilizou-se o acesso ao serviço à equipa interna do consórcio, marcando o arranque oficial da nova plataforma de suporte técnico.

Na próxima reunião com os Centros de Competência, prevista para setembro de 2025, será disponibilizado um questionário para recolher manifestações de interesse relativamente à definição dos agentes de cada centro e à contribuição para a base de conhecimento, que servirá de fundamento para a ferramenta de automatização do suporte com enriquecimento por inteligência artificial.

O sistema estará acessível para os agentes e depois aberto ao público para interação no seguinte link: <https://helpdesk.redata.pt/>.

Tabela 5 - Conceção e operação do serviço de helpdesk

Etapa	Descrição	Prazo
1	Instalação do <i>software</i> Zammad	Maio
2	Configuração do Zammad para os Agentes de helpdesk do Re.Data	Junho
3	Disponibilização do serviço de Helpdesk	Julho
3.1	Integração dos Agentes de helpdesk dos Centros GDI	Setembro
4	Criar Base do Conhecimento (definição de estrutura, criação de conteúdos)	Junho
4.1	Enriquecimento da Base do Conhecimento com os contributos dos Centros GDI	Novembro
5	Desenvolver <i>chat bot</i> para o portal Re.Data	Novembro
5.1	Configurar widget na instalação <i>Wordpress</i> do portal Re.Data	Setembro
5.2	Desenvolver <i>backend</i> para suportar o <i>interface</i> conversacional do <i>chatbot</i>	Outubro
5.3	Interligar <i>backend</i> do <i>chatbot</i> ao <i>widget Wordpress</i> e disponibilização pública	Novembro
6	Configurar “ <i>Smart Chat</i> ” para contacto com Agentes (para portais Re.Data e Centros)	Novembro

1.5.2 Automatização do suporte com enriquecimento de IA

A ferramenta de automatização do suporte, enriquecida com inteligência artificial, encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento. Foi disponibilizado ao consórcio um modelo de pergunta-resposta, com o objetivo de criar uma base de conhecimento para testes à ferramenta. Numa fase inicial, essa base será preenchida com perguntas e respostas extraídas dos documentos produzidos no âmbito do WP4, nomeadamente as diretrizes para a curadoria de metadados, o quadro normativo para a implementação dos princípios FAIR e o *toolkit* para a proteção de dados e licenciamento.

1.5.3 Formação e integração da equipa de suporte

N/A

1.6 WP6 - Comunicação, envolvimento e exploração

1.6.1 Comunicação e disseminação

A equipa de comunicação (WP6), responsável pela operação dos canais de divulgação e pela organização, hospedagem e promoção de todos os eventos e meios de comunicação, tem mantido atualizado o website Re.Data de todas as atividades do projeto ReData.

Foram realizadas campanhas de esclarecimento, criação de materiais informativos como guias e tutoriais, e disseminadas as iniciativas formativas.

O website do Re.Data é um ponto de referência para todas as atividades, fornecendo informações atualizadas sobre o projeto, os parceiros, os relatórios de progresso, os objetivos, as notícias, as histórias, e principalmente, a calendarização de eventos e os seus resultados.

1.6.2 Divulgação e envolvimento

Neste segundo trimestre, as estratégias de disseminação e envolvimento das partes interessadas, num trabalho cooperativo entre todas os grupos de trabalho do projeto, mantiveram uma dinâmica de diferentes, mas enriquecedoras contribuições:

1. Foram produzidos nestes trimestres 8 Kits de disseminação para os parceiros e 10 [notícias](#) publicadas no website;
2. Foram divulgados conteúdos das atividades do projeto e anunciadas datas importantes das iniciativas formativas nas redes sociais 3 vezes por semana ([LinkedIn](#) - 579 seguidores, [Bluesky](#) - 75 seguidores e [Youtube](#) - 40 subscritores);
3. O apoio na organização, promoção e disseminação de todos os eventos e ações de formação previstos, foi concretizado na organização logística, produção de materiais gráficos, atualização on-line e comunicação via email com participantes;
4. A atualização dos conteúdos no *website* foi realizada reunindo o contributo de todos os parceiros, dentro dos prazos previstos;
5. A preparação e operacionalização da *newsletter* manteve-se dentro dos prazos estipulados, tendo saído 3 números da [Newsletter](#), sendo enviada para todos os *stakeholders*, membros do consórcio e comunidade interessada que a subscreveu (em junho 484 subscritores).

1.6.3 Convergência com o EOSC EU Node e sinergias com a EOSC-A e projetos relacionados com a EOSC

Para a realização desta tarefa foi previsto no roteiro de formação a dinamização de duas sessões de informação, previstas para cada um dos semestres do ano. A primeira sessão realizou-se em 6 de junho e contou com várias dezenas de participantes, como foi [noticiado](#) no bloco de notícias do site.

Tabela 6 - InfoDay EOSC

ATIVIDADE	PRAZO
InfoDay EOSC - sessão 1	Junho
InfoDay EOSC - sessão 2	Novembro

1.6.4 Fórum GDI

O [12.º Fórum GDI](#), agendado para os dias 27 e 28 de novembro de 2025, decorrerá no Instituto Politécnico de Bragança. Este ano, o evento sucede no âmbito do projeto Re.Data – Rede para a Gestão de Dados de Investigação, o que traz uma dimensão colaborativa reforçada e permite estabelecer sinergias com iniciativas nacionais em curso que enriquecem a dinâmica das sessões e debates.

O Fórum GDI visa congregar e dinamizar a comunidade de profissionais e investigadores, envolvidos em atividades de suporte à gestão de dados de investigação, com o intuito de desenvolver competências técnicas, capitalizar saberes e práticas, e promover o conhecimento sobre iniciativas nacionais. Esta atividade está fortemente alicerçada no trabalho desenvolvido pelos [Grupos de Trabalho](#), quer na organização de workshops durante o evento, quer na produção de materiais de apoio das suas temáticas de ação.

À semelhança dos anos anteriores, terá um programa que se estenderá por dois dias, prevendo-se a realização de *workshops* técnicos, sessões de *flash talks* e pósteres para demonstração e apresentações de projetos e de boas práticas, um Café com Dados e ainda painéis de discussão.

A chamada para submissão de Flash Talks e Pósteres já está aberta e disponível no site do evento - <https://forumgdi.rcaap.pt/12forumgdi/12submissoes/>.

Simultaneamente foram abertas as inscrições para o evento - <https://events.skyros-congressos.pt/form/congress/12Forum/pt>.

1.6.5 Sustentabilidade, exploração e gestão dos direitos de propriedade intelectual

N/A

1.7 Próximas ações

Tabela 7 - Próximas ações: entregáveis e metas (previsão para os próximos 3 meses)

1.8 Entregáveis	Data
Relatório sobre a operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	M7
Kit de ferramentas de recursos para implementação de políticas	M9
Bootcamp de formação de formadores de Ciência Aberta	M9
Relatório de progresso (3º)	M10
MOOC GDI (2) para investigadores	M10
Assistente de seleção de licenças	M10
Chatbot baseado em IA para Suporte & Helpdesk	M10
Workshop de formação de formadores de Data Steward	M11

Tabela 8 - Próximas ações: Milestones (previsão para os próximos 3 meses)

1.9 Milestones	Data
InfoDays EOSC PT	M9
Programa de liderança em políticas de CA e GDI	M10
2ª série de 5 workshops e 3 webinars (relatório)	M11
Fórum GDI	M11

2. Indicadores

Na tabela seguinte apresentamos os principais indicadores de realização do projeto, identificando a meta a alcançar no final do ano e os resultados, entretanto, obtidos neste primeiro trimestre.

Tabela 9 - Indicadores

Indicador		1º trim.	2º trim.	3º trim.	Meta 4º trim.
Quadro de políticas e diretrizes para a sua implementação	# de organizações que subscrevem as políticas	0	1	-	8
	# implementação das diretrizes	0	0	-	1
	# <i>Kit</i> de ferramentas para a implementação das políticas	0	0	-	1
Grupo de Especial Interesse (SIG) em políticas e estratégias, e programas de liderança	# reuniões do SIG	1	1	-	2
	# de instituições envolvidas no SIG	42/29	49/26	-	30
	# participantes em ações de liderança	0	0	-	20
Programa de formação profissional para curadores de dados, gestores de repositórios e <i>data stewards</i>	# <i>workshops</i> de formação direcionada	0	2	-	10
	# participantes nos <i>workshops</i>	0	62	-	500
	# cursos <i>online</i> (MOOCs) / # participantes	0 / 0	0 / 0	-	2 / 600
	# <i>kit</i> de ferramentas de proteção de dados e dados sensíveis	0	0	-	1
	# ferramentas de suporte de licenças e seleção de informação	0	0	-	1
	# <i>webinars</i> promovidos	5	3	-	6
Centro de desenvolvimento de competências (Skills Builder Hub)	# tutoriais vídeo de ferramentas / técnicas de GDI	0	0	-	8
	# recursos de aprendizagem disponíveis no centro de competências	5	0	-	60
	# percursos de aprendizagem disponíveis para o desenvolvimento de competências	0	0	-	5
Programa de formação de formadores	# <i>workshop</i> para formadores de <i>Data Stewards</i>	0	0	-	1
	# <i>bootcamp</i> de formação para formadores em Ciência Aberta	0	0	-	1

Indicador		1.º trim.	2.º trim.	3.º trim.	Meta 4.º trim.
	# participantes em <i>workshop</i> de DS / <i>bootcamp</i> em CA	0	0	-	30 / 60
Rede Portuguesa de Data Stewards	# instituições representadas	5	25	-	15
	# reuniões	2	3	-	6
Ações de sensibilização para EOOSC	# participantes dos programas de mentoria e intercâmbio	0	0	-	20
	# <i>infodays</i> organizados	0	1	-	3
Recursos de apoio à curadoria de dados e orientações para compatibilidade com os princípios FAIR	# diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados	0	1	-	1
	# histórias de boas práticas em GDI e narrativas de casos de uso	0	5	-	16
	# serviços/ferramentas listados no catálogo de referência	0	116	-	30
	# recursos no <i>toolkit</i> sobre proteção de dados	0	0	-	20
	# estrutura para melhorar a implementação dos princípios FAIR aos dados	0	0	-	1
Plataforma de apoio à Comunidade (<i>Helpdesk</i>)	# lançado o serviço de apoio à comunidade	0	1	-	1
	# entradas na base de conhecimento da central de apoio baseada em IA	0	0	-	200
Rede de apoio para centros de GDI	# sessões de apoio com representantes dos centros de GDI	1	1	-	4
Re.Data modelo de governança	# modelo de governança em rede (<i>white paper</i>) e relatório de estratégia de sustentabilidade, exploração e articulação	0	0	-	1

3. Principais desvios

Face ao plano inicial, o único desvio a considerar é o nº de workshops de formação realizadas no final do primeiro semestre que estava previsto corresponder a cinco, no entanto esta desvio foi devidamente previsto no Roteiro de formação, onde constavam apenas 2 para o 2º trimestre e os restantes no trimestre seguinte.

Taxa de execução - contrato consórcio

Tabela 10 - Taxa de execução

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Quadro de referência para políticas institucionais de GDI	8 Políticas institucionais implementadas no âmbito do quadro de referência	Previsto: quadro de referência a ser apresentado a 30/06 Atual: 100%
Diretrizes para a curadoria de metadados em repositórios de dados de investigação	1 Conjunto de diretrizes	Previsto: 30/05 Atual: 100%
Quadro normativo (QN) para o cumprimento dos princípios FAIR	1 QN	Previsto: 30/06 Atual: 25%
Programa nacional de formação GDI	10 Ações de formação 1 MOOC 1 <i>Toolkit</i> sobre proteção de dados 500 Formandos	Previsto: maio-dezembro Atual: 10% - roteiro de formação publicado e validado 2 ações de formação concluídas
Programa de formação dirigido a Centros para a Gestão de Dados de Investigação temáticos/institucionais	3	Previsto: junho-dezembro Atual: 10% - roteiro de formação publicado e validado
Serviços de consultoria e suporte à gestão de dados FAIR	1 Linha de aconselhamento (<i>Helpdesk</i>)	Previsto: maio-outubro Atual: 10% - avaliação e seleção de ferramentas efetuada

Entregável	Meta	% Execução à data do relatório
Operacionalização de uma rede nacional de <i>data stewards</i>	10 Instituições envolvidas	Previsto: março - julho Atual: 100%
Eventos da comunidade Fórum de GDI	1 Evento nacional	Previsto: novembro Atual: 15% - evento anunciado
Criação e desenvolvimento de página <i>web</i> , com informação sobre os objetivos e trabalho desenvolvido pelo Consórcio	1 Página <i>web</i>	Previsto: fevereiro Atual: 100%

Anexo 1 – Lista de reuniões

Data	Nome e equipa de trabalho	Grupo e formato
2025-04-04	ReData coordenação	WP1- online
2025-05-02	ReData coordenação	WP1- online
2025-05-16	ReData coordenação	WP1- online
2025-05-30	ReData coordenação	WP1- online
2025-06-16	ReData coordenação	WP1- online
2025-04-28	ReData políticas	WP2- online
2025-05-05	ReData políticas	WP2- online
2025-05-19	ReData políticas	WP2- online
2025-06-16	ReData políticas	WP2- online
2025-06-30	SIG	WP2- presencial
2025-04-09	Briefings quinzenais formação	WP3 - online
2025-04-22	Briefings quinzenais formação	WP3 - online
2025-05-07	Briefings quinzenais formação	WP3 - online
2025-05-21	Briefings quinzenais formação	WP3 - online
2025-06-18	Briefings quinzenais formação	WP3 - online
2025-04-29	Reuniões de WP4 Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 - online
2025-05-27	Reuniões de WP4 Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 - online
2025-06-24	Reuniões de WP4 Curadoria e publicação de dados de investigação	WP4 - online
2025-04-02	Reuniões de WP5	WP5 - online
2025-06-18	Reuniões de WP5	WP5 - online
2025-04-10	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-04-14	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-02	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-09	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-16	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-20	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-23	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-05-30	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-06-05	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-06-13	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online
2025-06-20	Reuniões de WP6/Task	WP6 - online

Anexo 2 - Factsheet sobre a segunda reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência

2ª Reunião do Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de Ciência Aberta

30 de Junho de 2025 | Universidade de Coimbra

Instituições representadas	Centros de Competência representados
Atlântica Instituto Universitário	AIBILI-DC
GIMM	C4MSSData@UBI
Instituto Politécnico de Beja	CDEIS
Instituto Politécnico de Bragança	CeSDHR
Instituto Politécnico de Castelo Branco	GLIM-Biodata
Instituto Politécnico de Lisboa	iRe:Search
Instituto Politécnico de Setúbal	NOVA.ID-RDM-CC
Instituto Politécnico de Viseu	RDMC-SSH
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa	UAIG-ODC
Universidade Aberta	UAveiro RDM Center
Universidade da Beira Interior	
Universidade da Madeira	
Universidade de Coimbra	
Universidade do Algarve	
Universidade do Algarve	
Universidade do Porto	
Universidade Nova de Lisboa	
Universidade Fernando Pessoa	
Universidade Lusíada	

26
representantes
institucionais

49
participantes

Objetivos da reunião

- Debater o Quadro de Referência para Políticas e Estratégias de Ciência Aberta e Gestão de Dados de Investigação
- Debater a implementação institucional de políticas e estratégias

Áreas de atuação do projeto

<p>Comunicação</p> <p>Estabelecer canais de comunicação com a FCT/FCCN, com os centros de competência com o público-alvo das ações</p>	<p>Políticas</p> <p>Elaborar um quadro de referência e apoiar as instituições na implementação de políticas de CA e/ou GDI, bem como formar o Grupo Nacional de Interesse em Políticas e Estratégias de CA</p>
<p>Formação</p> <p>Desenvolver um programa de formação profissional para todos os desempenham papéis críticos na implementação da gestão e partilha de dados FAIR</p>	<p>Curadoria</p> <p>Disponibilizar um conjunto de ferramentas que apoiem a adoção e implementação de princípios FAIR</p>

Consórcio:

Apoio: Financiada pela União Europeia NextGenerationEU